

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 2
ISSUE 3

2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

TOSHKENT - 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2022-3>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)

Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)

Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)

Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)

Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)

Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)

Халмурадов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)

Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)

Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)

Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)

Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)

Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)

Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)

Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)

Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)

Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)

Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

HAQIQAT SARI SAFAR

1. **Sultonmurod Olim**
“LISON UT-TAYR”DA KOMPOZITSION QAT’IYAT, SIMMETRIYA
VA AYRIM NOMUTANOSIBLIKLER.....9

MA’RIFAT YOG’DUSI

2. **Rafiddinov Sayfiddin**
“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QUR’ON OYATLARI.....23
3. **Rahmonova Zulayho**
ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MUSHTARAKLIGI.....29
4. **Suvonova Jumagul**
“ARBA’IN”LAR JILOSI-AHLI ADAB IMOSI.....36
5. **Avaznazarov Odiljon**
ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDAGI YO’L, YO’LOVCHI, SAFAR
VA MANZIL TALQINLARIDA BADIY TUSHLARNING ROLI.....44
6. **Farruxbek Olim**
“HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONiy FAZILATLAR...58

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

7. **Shodmonov Nafas, Shodmonov G’iyosiddin**
“XAMSA” ILMIY-TANQIDIY MATNLARI QIYOSIY TADQIQI
VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI.....64
8. **Ubaydullayeva Umida**
ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA
ASTRONOMIK TERMINLAR.....78

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

9. **Zarifa Xusanova**
BADIY MATNLARDA LAQABLARNING QO’LLANILISHI
VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....87
10. **Erkinov Aftondil**
ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUTUNJAHON QO’LYOZMALARIGA
OID AYRIM MA’LUMOTLAR: ROSSIYA FONDLARI.....94
11. **Qurbonov Abdumalik**
ZAKI VALIDIY TO’GONNING NAVOIY HAQIDA QARASHLARI.....104

ASLIYAT UMMONI

12. **Zaki Validi To’g’on**
ALISHER NAVOIY. *Turk tilidan A. Erkinov, A. Qurbonov tarjimasini*.....112
13. **Karayev Umed**
BIR BAYT SHARHI YO NAVOIY TAZKIRASIDAGI AYRIM SO’ZLAR
TARJIMALARI HAQIDA.....124
14. **Unal Zal**
ALISHER NAVOIY ASARLARI SHVETSIYADA.
Turk tilidan R.Ruzmanova tarjimasini.....132

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

15. Yuldasheva Gulandom

ALISHER NAVOIY DAVRI MADANIY MUHITI (MARIYA
SABTELNINING “TEMURIYLAR DAVRIDA” KITOBI ASOSIDA.....141

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

16. Madaliyeva Oysara

“ALISHER NAVOIY “TERMA DEVON”LARI TARKIBIDAGI
G‘AZALLARNING MATNIY TADQIQI.....146

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

17. Muhitdinova Badia

MUNOSIB TUHFA.....167

RETRO

18. Sharofiddinov Olim

NAVOIYNING QIZG‘IN IJODIY YILLARI.....170

19. Sadriddin Ayniy

ALISHER NAVOIY VA TOJIK ADABIYOTI173

20. Hamid Sulaymon

TEMURIYLAR DAVRI BADIY QO‘LYOZMA
VA XATTOTLIK SAN‘ATINI O‘RGANISH MASALALARI.....181

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

ISSN: 2181-1419

www.tadqiqot.uz

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

Sadriiddin AYNIY¹

O‘zSSR Fanlar Akademiyasining faxriy a’zosi

АЛИШЕР НАВОИЙ ВА ТОЖИК АДАБИЁТИ

For citation: Sadriiddin Ayniy. ALISHER NAVOI AND TAJIK LITERATURE. Alisher Navoi. 2022, vol. 2, issue 3, pp.173-180.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302615>

Ўзбек халқининг буюк олими ва мутафаккир шоири Алишер Навоийнинг тожик адабиёти соҳасида қилган хизматлари ҳам каттадир.

Ҳар бир халқга тенг кўз билан қаровчи инсонпарвар буюк Навоийнинг форс-тожик адабиёти равнақи йўлидаги хизматлари ҳар тарафламадир. У бир томондан ўзи форсча-тожикча шеърлар, ғазаллар, қасидалар, қитъалар, рубоийлар, фардлар ва муаммолар ёзган бўлса, иккинчи томондан форс-тожик адабиётига оид илмий асарлар ҳам майдонга келтирган. Булардан бошқа у, тожик ёзувчилари, олимлари ва санъаткорлари тараққиёти учун, ўша давр тожик адабий тилида илмий ва бадиий кўп асарларнинг вужудга келишида ҳам моддий ва маънавий катта ёрдамлар қилган.

Шунинг учун буюк шоир ўз замонидаги адабий жамоатчилик томонидан «зуллисонан» (икки тил эгаси) унвонига сазовор бўлган.

Алишер Навоийнинг тожикча таҳаллуси. Алишер ўзбекча асарларида «Навоий» таҳаллусини ишлатган бўлиб, форсча-тожикча шеърларида «Фоний» таҳаллусини қабул этган. Шунинг ила баробар баъзи ўзбекча асарларини «Фоний» ва баъзи тожикча шеърларини «Навоий» таҳаллуси билан ҳам ёзган.

Маълумдирки, Алишернинг буюк ва машҳур асарларидан бири Атторнинг "Мантиқут-тайр» асарига назира бўлган «Лисонут-тайр»дир. Шоир бу асарнинг хотимасида «Мантиқут-тайр»га оид ўз болалик эсдаликларини ва умри бўйича унинг таржимаси ҳавасида бўлганини ёзгандан кейин «Лисонут-тайр»ни «Фоний» таҳаллуси билан ёзишни муносиб кўрганини қайд қилади.

Навоийнинг тожикча девони «Девони Фоний» номи билан машҳурдир. Алишернинг ўз кўли остида тарбияланиб, бу улуғ шоир вафотидан кейин унга бағишлаб «Макоримул-ахлоқ» номли китоб ёзган Ғиёсиддин Хондамир (Мирхонднинг ўғли) мазкур китобда Алишернинг тожикча девони олти минг байт (12 минг мисра)ни ўз ичига олганини, шоир тожикча шеърларида «Фоний» таҳаллус ишлатганини қайд қилади. Навоийнинг ёш замондоши Захириддин Бобир мирзо ҳам «Бобирнома»да Хондамирнинг ўша нақлини таъкидлайди.

Алишернинг тожикча ғазаллари, ўзбекча ғазаллари каби асосан лирик шеърлар бўлиш билан бирга уларда фалсафий мазмунлар, инсонпарварлик ғоялари ифода қилинади, табиий манзаралар ва ҳаёт лавҳалари моҳир бир рассом каби бўрттириб чизилади.

Шоирнинг юз байтдан иборат Жомийга бағишлаб ёзилган «Тухфатул афкор» номли қасидаси форс-тожик адабиётида машҳур шоҳ асарлардан биридир.

«Тухфатул афкор» қасидаси фалсафий, ҳаётий ва тарихий бир асар бўлиб, Навоий бу қасидада ўз муддаосини сўзнинг очиқ маъноси билан ифода қилгани ҳолда, жўн байтларда ўша муддаони сўз ўйини-муаммо йўли билан ҳам таъкидлайди. Бу хилдаги сўз ўйини XV аср форс-тожик адабиётида катта ҳунар саналар эди.

Алишернинг Жомий вафотида ёзган марсияси ҳам тожикча шоҳ асарларидан биридир. Бу марсия «таркиб банд» шаклида (банди охиридаги икки мисра такрорланмайдиган) бўлиб ҳар бир банди ўн байт ва ҳаммаси 7 банд (140 мисра)дан иборатдир.

Бу асар тожик адабиётидаги марсияларнинг энг жонли сўзларидан бири саналади. Шоир бу марсияни шундай самимий бир ҳаёжон билан ёзганки, бунинг ёзилишидан 450 йилдан кўпроқ вақт ўтган ҳолда ҳали ҳам ўқувчини титратади ва бу асарни ёзаётган вақтда шоирда пайдо бўлган ҳаёжон ўқиган чоғда ўқувчида юз беради.

Бу марсияда Жомийнинг буюклиги, фазилати, хилма-хил фанларда моҳирлиги ва унинг вафотида оммада, айниқса тараққийпарвар зиёлиларда юз берган қайғу бутун борлиги билан акс этган. Шунинг ила баробар бу асарда тасвирлар табиий ва ҳар кимга тушунарли, содда бўлиб, бунда шарқнинг ақл қабул қилмайдиган муболағаларидан асар йўқ.

Масалан: Жомийнинг жанозасини қабристонга олиб боришни кўйидаги мисра билан ифодалайди.

«Оламеро басуйи олами дигар бурданда... (бир оламини бошқа бир оламга олиб бордилар).

Унинг жасадини кўмишни бундай тасвирлайди:

«Жой қарданд чу ганже батаки хок туро (сени бир қимматбаҳо хазина каби тупроқ остига кўмдилар).

Алишер Жомий вафотида ўзи билан азодош бўлган дўстларига хитоб қилиб айтади:

«Дўстон дарҳар фан нодирайи олам ку?...» (дўстлар дунёда ҳар бир фанда нодир бўлган зот қаёққа кетди?).

Маълумки, XV асрда Шарқ адабиётида янги жанр бўлиб муаммо жанри майдонга келди. Бу жанрнинг қоидаларини биринчи дафъа Шарафиддин Али Яздий тартибга солиб, китоб шаклида тўплаган. Аммо бу жанрни умумийлаштириб ривожлантирган ва ундан ижтимоий масалаларда фойдаланган («Тухфатул-афкор» қасидасида кўрганимиз каби) Алишер дир.

Зайниддин Маҳмуд Восифийнинг «Бадойиул-вақоий»да айтилишига кўра, ҳар бир киши Навоийга яқинлашмоқчи бўлса, энг аввал муаммо билан машғул бўлар экан.

Навоий бу жанрни умумлаштириш ва ёшларга ўрганиш йўллариини осонлаштириш учун муаммонинг мутахассисларидан бўлган Мавлоно Камолиддин ва Мавлоно Шамсиддинларга муаммо қоидаларига оид китоблар ёздирган. Уларнинг китоблари муваффақиятсиз чиққач, шундай илтимос билан Жомийга мурожаат қилган. Жомий бу бобда «Хулятул-хулал», «Мутавассит», «Сағир» ва «Асғар» номлари билан тўрт китоб ёзган. Алишернинг «Ҳамсатул-мутаҳаййирин» да айтишича, Жомийнинг асарлари ҳам ёшлар учун тушиниши ва фойдаланиши қийин бўлиб чиққан.

Шунинг учун Навоийнинг ўзи бу тўғрида китоб ёзмоқчи бўлиб, тожикча «Муфрадот» ни ёзганини «Ҳамсатул-мутаҳаййирин»да қайд этади. Шоирнинг бу китоби бошқаларникидан шу жиҳатдан фарқ қилардики, ҳар бир қоида учун келтирилган мисолда талаба ҳалигача кўрмаган қоидага дуч келмайди ва ўқувчи ўша кўрилган қоида асосида у мисолдан маълум номни осонлик билан чиқарарди.

«Муфрадот» ўз бобида шу даражада муваффақият топдики, Жомий ўз ўғли Зиёуддин Юсуфга ўз асарларини ўқитмасдан Навоийнинг «Муфрадот» ини дарс китоби қилиб ўқитди. «Макоримул-ахлоқ» да қайд қилинганига кўра, Жомий «Муфрадот»ни олгач, Навоийга муаммоларидан бир мактуб ёзиб, уни бу асари билан қутлади.

Алишернинг тожик тилида ёздирган асарлари. Навоий ўз замондоши бўлган олимларга буюртма йўли билан араб ва форс-тожик тилларида турли мавзуларда 50 дан ортик

китоб ёздирганки, буларнинг кўпчилиги тожик тилида эди. Биз бу тўғрида мисол тариқасида ўша китоблардан баъзиларининг ёздириш тартибини эслатиб ўтамиз.

Навоий «Хамсатул-мутаҳаййирин» да қайд қилганига кўра, у музыкага оид бир асар ёздирмоқчи бўлиб, бу ишни ўз замонида музыкада мутахассис бўлган мавлоно Али Шохга буюрган. У «Аслул-усул» номли бир китоб ёзган. Аммо бу китоб муваффақиятли чиқмаган. Сўнгра Навоий хоҳиши билан Мир Муртоз, Хожа Абдуллоҳи Марварид ва Биноийлар ҳам бу бобда китоблар ёзганлар. Буларнинг китоблари ҳам кутилганча бўлиб чиқмаган. Алишернинг нақлига кўра, музыка ўрганувчи ёшлар учун у китоблардан баҳра олиш қийин эди.

Сўнгра Навоий бу тўғрида Жомийга мурожаат қилган. Жомий бу илтимосни қабул қилиб, музыкага оид «Адвор» номли асарини ёзган. Алишернинг «Хамсатул-мутаҳаййирин» да қайд қилганидек, музыкада «Адвор» дан тозароқ ва ёш талабалар учун фойдалироқ китоб йўқ эди.

Жомий Навоийнинг илтимоси бўйича ёинки унга бағишлаб 27 та тожикча китоб ва рисоалар ёзди. Муаллиф бу ҳолни ўша асарларнинг муқаддимасида эслатиб ўтади.

Жамолиддиннинг «Равзатул-аҳбоб» и, Ҳусайнн Кошифийнинг форсий тафсири ва бошқа кўп тожикча илмий ва адабий асарлари Алишернинг хоҳиши билан ёзилган.

Тожик адабиёти тарихининг биринчи манбаларидан саналган «Тазкираи давлатшоҳи» Алишернинг номига бағишланиб ёзилгани каби Навоийнинг ўз асари «Мажолисун-нафоис» ўзбекча ёзилган бўлса ҳам XV аср тожик адабиёти тарихининг бирламчи манбаи ҳисобланади. Навоий «Мажолисун-нафоис» да 100 дан ортиқ шоир, ёзувчи ва адабиёт дўстларини зикр қиладики, буларнинг аксариятини тожиклар ташкил этадилар.

Алишер Навоий мазкур асарларни ёзганларга қандай ёрдам ва ғамхўрлик қилганини кўрсатиш учун мисол тариқасида, «Равзатус-сафо» муқаддимасидан бир парча нақл қилинса етарлидир.

«Равзатус-сафо» тарихининг вужудга келишига биринчи омил Навоийдир. Китобнинг муаллифи Муҳаммад ибн Хованд шоҳ-Мирхонд ўз асарининг ёзилиш тарихини муқаддимасида қуйидагича ёзади (қисқартиб таржима қилинди):

«...Мен умримнинг биринчи ярмини тарих китобларини мутолаа қилишга сарф этдим. Баъзи мажлисларда тарихий воқеаларни ҳикоя қилганимда эшитувчилар қизиқиб диққат билан тинглардилар. Дўстларим мендан тарихий воқеаларни жамлаб китоб шаклида ёзишимни илтимос қилардилар. Аммо мен бу илтимосни амалга ошира олмадим. Чунки замонада ҳунарпарвар ҳокимлар йўқ ва илм бозори касод эди. Ҳолбуки, бундай ишга машғул бўладиган кишининг қўли узун ва қўнгли ҳар бир жиҳатдан тинч бўлиши лозим эди...

Мен бу мақсадга эриша олмай умидсизликка тушган ва нокомиллик бурчагига йиқилиб қолган эдим...

Шундай вақтда ноҳосдан умид шамоли эса бошлади, ёмон кунлар ўтди. гўзал ва қутлук тирикчилик бошланди, қувноқ тонг умид шарқидан туғди, олий мақсад эгаларининг қоронғи кечалари охирига етди, яъни суҳанварлик мамлакатининг инсоф маснади, адолат байроғини баланд кўтарувчи ва зулм аломатларини йўқотувчи... Низомиддин Мир Алишернинг зоти билан безанди, билим арбобининг гулзори номуродлик тиканидан тозаланди, ақл ва фикр аҳлларининг тилак дарахтлари унинг (Алишернинг) инъом булути ёмғуридан яшнаб кетди, фазл эгаларининг иқбол ниҳоллари унинг ёрдам боғи шаббодаси билан мева беришга киришди...

Мен бундай офтобнинг чиқишини кутиб, узун кечаларни юлдуз санаш билан ўтказмакчи эдим, баланд бахтнинг йўлбошчилиги билан унинг ҳузурига бордим, кўрдим. Ҳақиқатда у одам сувратига кирган бир фаришта эди. Унинг зоти ҳар бир фазлда замон аҳлидан мумтоз ва сифати ҳақиқатлар ва нозик масалаларни тушинишда ўз тенгдошларининг боши ва бошлиғи эди... Унинг латиф шеърларининг нозик маънолари иборат кийимида—қоронғиликдаги «Оби ҳаёт» дай ерлашган ва фасих байтларининг нақшлари ҳарфлар идишида-ҳақиқатни кўрувчи кишиларнинг кўзидаги нурдай жойлашган эди...

Мен у зотга қандай муносабат билан яқинлашиш йўлини топиш фикрига тушдим ва ақлнинг кенгаши билан тарих ёзиш ниятида эканимни унга арз қилдим.

У менинг бу фикримни маъқуллаб, менга куйидаги маслаҳатларни берди:

«...Шундай бир тарих китоби тартиб қилинсинки, унинг иборалари мажоз, истиора, киноя ва бошқа мураккабликларга ўралмаган бўлсин, содда, ҳар ким тушунарли, қисқа ва мўъжаз бўлсин. Китоб бир муқаддима, 7 қисм ва бир хотимани ўз ичига олсин, ҳар бир қисм ўз ҳолича мустақил бир китоб шаклида бўлсин, ўқувчи у қисмлардан бирини ўқиганда бошқа қисмларни варақлаб кўришга мажбур бўлмасин..»

Мен бу маслаҳатларни тинглаб, қабул бармоғини итоат кўзига кўйдим ва қамиш қалам каби бундай китоб таҳририга хизмат белини боғладим...

Мен бу хизмат учун лозим бўлган иш жойи, китоблар (манбалар) ва бошқа керакли нарсалар тўғрисида гап очганимда, у ўзи бино қилган «Халосия» хонақоқидаги ўзига махсус хонани бутун китоб ва асбоблари билан менга топширди...»

«Равзотус-сафо» муаллифи ўз сўзини давом эттириб ёзади:

«Ҳеч бир муболағасиз ва хушомадсиз айтиш мумкинки, агар унинг (Алишернинг) хотири олимлар ва фозиллар эҳтиромига моил бўлмаса эди, ақлий ва нақлий илмларнинг нақшлари таҳқиқ ва тадқиқ аҳллариининг кўнгил саҳифаларидан силинарди... ва агар унинг куёш таъсирли кўнгли ожизлар ва муҳтожлар ҳолига илтифот нуруни ташламаса эди, биз каби ожиз ва хокисорларнинг гардини-тўзонини тўртинчи иқлимда (Хуросонда) ҳеч бир киши кўра олмасди...» («Равзотус-сафо», Ҳиндистон босмаси, жилд 1, бет 3-4).

Юқоридаги ҳужжатлардан маълум бўлишича, Алишер ўз супориши билан ёзилган илмий ва адабий асарларнинг муаллифларига моддий ёрдам қилиш ва илмий материаллар-манбалар топиб бериш билангина қолмай, у муаллифларга иш плани тузиб, илмий маслаҳатлар бериб, маънавий ёрдамлар ҳам қилиб турган.

Алишер «Равзотус-сафо» муаллифига таҳрир ишининг боришида ҳам маънавий ёрдам бериб борган. Буни Мирхонд мазкур китобнинг баъзи жойларида иқроқ қилади. Ихтилофли мавридларда «Мен бу тўғрида Мир Алишерга мурожаат этдим, у киши мана бу фикрни ёқладилар» дейди.

Демак, «Равзотус-сафо»нинг вужудга келишида Алишернинг ҳар тарафлама иштироки бор.

У замондаги ижодчи тожик ёшларининг ўсишига Алишернинг ёрдами. Алишер ўз замонидаги тожик илмий-адабий кучларининг кексаларига қандай моддий ва маънавий ёрдам қилганини ва улардан Ўрта Осиё маданиятини ўстириш йўлида қандай ҳиссалар кўштирганини, қисқача бўлса ҳам юқорида кўриб ўтдик. Шундаин Алишер тожик ёшларининг ўсишига ҳам катта ёрдам берган.

Алишернинг «Мажолисун-нафоис» китобини кўздан кечирсак, бу хусусни исбот қиладиган кўп ҳужжатларни учратамиз. Мазкур китобнинг учинчи мажлисида 71 шоир зикр этилган. Уларнинг кўпчилиги тожик ёш шоирлари бўлиб, катта бир қисми Алишернинг моддий ва маънавий тарбияси соясида ўсган. Алишер камтарлик қилиб, бу тўғрида оғиз очмаса ҳам, бизга бу ҳол бошқа манбалардан ва Навоий замондошларининг эсдаликларидан маълумдир. Мисол учун, бундай ёшлардан бир нечасини эслатиб ўтаамиз.

Булардан бири бухоролик Сайфийдир. Восифийнинг эсдаликларига кўра, Сайфий ёшлигида ўқиш-илм олиш ниятида Бухородан Ҳиротга борган ва Алишернинг мадрасасига жойлашган. Навоий Сайфийнинг фавқулудда қобилятини кўриб, унинг тарбиясига алоҳида эътибор берган. Шу туфайли Сайфий яхши таҳсил кўрган, ўткир шоир ва муаммочи ҳам бўлган. У шуҳрат қозонгандан кейин мағрурликка тушган ва ичкиликка берилган. Аммо Алишернинг насиҳатлари соясида бу балодан қутилган ва таълифлар қилиб катта обрўй эгаси бўлган.

Алишер «Мажолис» ида Сайфийнинг мана шу ҳолларини тамоман ёзгани ҳолда, унинг ўсишида ўз иштироки борлигини сира сездирмайди. Чунончи, Сайфий Бухородан Ҳиротга борган, маълум фанларни ўзлаштирган. Таҳсил асносида шеърга машғул бўлиб, шуҳрат топган, масалғўйликда юқори чўққига чиққан. Ҳунармандлар ҳақида шеърлар ёзиб, бу тарзнинг ихтиросиси бўлган; муаммода тахассус пайдо қилиб, бу бобда китоб ёзган. Алишер Сайфийнинг хушёрликда бағоят ҳаёлик йигит эканини, аммо сархушликда расволиклар

қилганини, кейинги вақтларда ич-киликдан қутилганини қайд қилади ва бу йўлда унга муваффақият тилайди. Аммо Сайфийнинг ўсишида ўзининг иштирокидан гапирмайди.

Осафий ҳам шундай ёшлардан биридир. Алишер «Мажолисун нафоис»да Осафийнинг баланд қобилиятини, кучли ҳофизасини ва шеърини таъриф қилиш билан баробар, унинг ноҳўя ҳаракатларини ва адабий ишда ялқовлигини танқид қилади.

Ҳақиқатда Навоий Осафийни ўз китобида танқид қилиш билан қолмаган, балки унинг юриш-туришини ҳамиша кузатиб борган, унга танбеҳ бериб, йўл кўрсатиб турган. «Мақоримул ахлоқ»да нақл қилинганига кўра, бир кун Осафий Навоийнинг олдига келганда, одати бўйича насихат қилиб, адабиётда оз ишлаётганини ва ўз қобилиятини куйдираётганини айтиб айблаган.

Осафий жавобда:

— Ҳозир кўп ишлайдиган бўлдим. Шу кеча икки пуллик шам ёқиб тугагунча икки юз банд ёздим-деган.

— Ундай бўлса у икки юз байтинг икки пулдан ортиққа арзимас экан—деб Навоий қулган.

Алишер бу латифа билан Осафийга «адабиётда кўп ишлаш» дан мақсад «кўп нарса ёзиш» бўлмай, балки «ёзилаётган нарсанинг устида кунт билан ишлаш» эканини англаган.

Бу қабил ёшлардан бири Ҳилолийдир. Тазкиралардан маълум бўлишича, Ҳилолий биринчи дафъа Навоий олдига кириб, унга ўз шеърини кўрсатганда, Навоийдан тахаллуси нима эканини сўраган.

Ҳилолий—деб жавоб берган—Ҳилолий.

Биринчи шеърини кўриш билан бу ёш шоирнинг баланд қобилиятини пайқаган Навоий унга:

— Ҳилолий эмас, Бадрий-Бадрий (яъни сен янги ойга эмас, тўлин ойга ўхшайсан)—деган. Уни баланд қобилият ва бошланғич муваффақиятларга мағрур бўлмай, кўпроқ ўқиш ва ўрганишга далолат қилган. («Мажолисун-нафоис»).

Осафий билан Ҳилолий Навоийнинг тарбияси остида бора-бора ўз замонларининг ўткир шоирларидан бўлиб етишганлар ва у вақтдаги мушоираларда, ёш бўлганлари ҳолда, кекса шоирлар қаторида қатнашганлар. Буни биз Восифийнинг булар ҳақидаги эсдалигидан биламиз.

Восифий «Бадойиул вақойи»да ёзганига кўра, бир вақт Алишер Жомийнинг:

Ай бо лаби ту тўтни ширин забон забун,

Карди инон зи панжаи симинбарон бурун!».

байти билан бошланган икки қофияли ғазалини Ҳирот шоирлари орасида тарқатиб, уларни шу ғазалга назира-ўхшатма ёзишга чақирган ва муваффақият топган шоир учун муайян бир мукофот ҳам ваъда қилган.

Шоирлар назира ёзиб Алишерга топширганлар. Навоий муҳокама кунида шоирларнинг мажлисида назираларни бир-бир ўқиб, уларнинг муваффақиятсиз чиққанларини кўрсатган. Осафий билан Ҳилолий назира ёзмаган эканлар. Алишер улардан назира ёзмаганларининг сабабини сўраганида улар:

— Бир шеърга назира ёзиш ўша вақтда дурустки, назирачи аслидан баландроқ, ҳеч бўлмаганда асли билан санъатда баробар келадиган асарни вужудга келтира олсин. Жомийнинг бу ғазали сўз санъатининг энг юқори чўққисига чиққан. Бу шеърга назира ёзишда бизнинг иқтидоримиз етишмаганидан, ёзмадик — деганлар.

— Сизлар назира ёзмаган бўлсангизлар ҳам Жомий ғазалини баҳолай олгансизлар. — Шеършунослик шоирликдан ҳам юқори турадиган бир сифат—деб, Навоий белгиланган мукофотни бу икки ёш шоирга бўлиб берган.

Навоийнинг кенжа замондошларидан бўлиб, ундан моддий ва маънавий ёрдам кўриб ўсган тожик шоирларидан бири Биноийдир. Биноий камолот топганидан кейин кўп мағрур бўлган ва баъзи вақтларда Навоийга ҳурматсизлик ҳам қилган. Навоийнинг нақлига кўра эл билан чиқиша олмай охирда Ҳиротдан чиқиб кетишга мажбур бўлган.

Шундай бўлса ҳам, Алишер «Мажолисун-нафоис»да унинг юксак қобилиятини, яхши таҳсил кўрганини, ҳусни хатда маҳоратини, музыкада таҳассусини, ҳатто бу бобда китоб ёзганини тақдир ва таъриф қилади. Шунинг ила баробар унинг мағрурлигини ва бошқа камчиликларини қайд қилгандан кейин, тузалишига умид борлигини изҳор этади.

Бу парча бир томондан Навоийнинг буюклигини, соф кўнгиллигини кўрсатса, иккинчи томондан унинг қобилиятли ёшларга қандай меҳрибон ва ғамхўр-тарбиячи эканини ҳам кўрсатади.

Алишернинг Биноий ҳақидаги умиди бўшга кетмаган. Восифийнинг «Бадойиул-вақоий» номли эсдалик китобида нақл қилинганига кўра, Биноий Самарқандда турган вақтида Навоийни рози қилиш фикрига тушган ва унинг номига бағишлаб «Мажмаул ғароиб» номли 65 байтлик қасида ёзиб Ҳиротга юборганки, бу қасиданинг охиридан 110 байтини мазкур муаллиф ўз китобига кўчирган.

Алишернинг тожикча адабий мероси. Алишернинг тожикча адабий меросларининг энг муҳими «Девони фоний» дир. Юкорида кўрсатилганича, тўла «Девони фоний» 6000 байт (12000 мисра шеър)ни ичига олган бўлиши лозим. Аммо Алишерга нисбат берилиши мумкин бўлган «Девони фоний» ҳозирча майдонда йўқ. Дуруст, Тошкентда Шарқ кўлёмалари институтида уч адаб кўлёмза ва Бухорода «Ибн Сино» номли кутубхонада бир кўлёмза «Девони фоний» бор. Лекин буларнинг ҳеч бирини бутунлигича Алишерга нисбат бериш мумкин эмас, бироқ бу девонлардаги шеърларнинг бир қисми ҳақиқатан Алишерникидир.

Тошкентдаги кўлёмза «Девони фоний» ларнинг учаласи ҳам XIX асрда ёзилган бўлиб, ёзилиш тарихлари бир-бирига яқин ва котибнинг тожикча билмаганидан бўлса керак, нусхалар ғалат ва баъзан тушиб қолган жойлари ҳам бор.

Бу девонларнинг Алишерга қанчалик муносабатлари борлигини аниқлаш учун биринчи навбатда Алишердан бошқа яна кимлар «фоний» таҳаллуси билан шеър ёзганини аниқлаш керак.

1) Хожа Аҳмад Дехдор «фоний» дирки, аслда Шерозлик бўлиб, Ҳиндистонга кўчган ва унда 1016 ҳижрий (1608) да 69 ёшида вафот этган.

2) Кашмирлик Муҳсин «Фоний» дирки, ўз юрти Кашмирда 1081 ҳижрий (1617)да вафот этган. Бу иккала шоирнинг шеърлари тасаввуфий бўлиб, услублари тамоман Ҳиндистон услубидир.

Булардан бошқа баъзи мажмуа ва баёзларда «фоний» таҳаллуси билан ёзилган шеърлар бор. Бу шеърларнинг баъзилари тузиккина бўлса ҳам, баъзилари адабий жиҳатдан жуда паст бўлиб, авторлари адабиётнинг ҳатто ибтидоий қодаларидан ҳам хабарсизликларини англатиб турадилар. Бу номсиз «фоний» ларнинг ким ва қаерлик бўлганликлари ҳам маълум эмас.

Ўзбекистон Фанлар Академияси Шарқ кўлёмалари институтида сақланган «Девони фоний» лар-Алишер, Аҳмад Дехдор, Муҳсин ва номаълум фонийлар шеърларидан тўпланган. Сон жиҳатидан бу девонлардаги шеърларнинг кўпчилиги Муҳсинники бўлиб, Алишер ғазаллари ундан озроқ, Дехдор ва номаълум фонийларники эса камдан-кам.

Баъзи мутолаачилар мазкур девонларнинг биринчи қисмларини Муҳсинники ва охириги қисмларидаги шеърларини эса Алишерга нисбат берганлар. Бундай тақсим қисман дуруст бўлса ҳам, лекин яхшироқ текширгандан кейин маълум бўлдики, Муҳсинга нисбат берилган қисмларда Алишернинг ғазаллари бор, ҳатто уларнинг баъзилари «Навоий» таҳаллуси билан ёзилган. Бу фактнинг ўзи ундай ғазалларнинг Алишерники эканига шак-шубҳа қолдирмайди. Бундан бошқа Муҳсинга нисбат берилган қисмларда шундай ғазаллар борки, улар «Радоифул-ашъор» (радифдош шеърлар), мажмуаларида Жомий, Сухайли, Ҳиравий, Ҳилолий ва Биноий каби Алишернинг замондошлари бўлган шоирларнинг шеърлари қаторида ёзилган. Бу ҳол шуни исбот қиладики, у шеърлар Алишер замонидаги назирчилик маҳсули бўлиб, «фоний» таҳаллуси билан ёзилганлари Алишернинг ўзиникидир.

Шунингдек, Алишерга нисбат берилган ғазаллар орасида кўпгина ёт шеърлар бор. Бундай ёт шеърларнинг бир қисми Муҳсинники бўлиб, бир қисми Дехдорники ҳам бўлса ажаб эмас. Чунки уларнинг услублари ҳинд услуби, баъзиларида Кашмир ва Ҳиндистоннинг баъзи туман номлари зикр этилган. Бундай ёт шеърларнинг қолган қисми иқтидорсиз, адабий завқи

паст бирор номаълум «фоний»нинг шеърлари бўлса керак. Бундай шеърлар орасида шундай адабсиз ҳажвлар борки, Алишер ундай адабсиз сўзларни оғзига олмас ва адабсиз ҳажвчиларни қаттиқ танқид қилар эди. («Мажолисун-нафоис»нинг тўртинчи мажлисида мавлоно Абдул-Воси зикрига мурожаат қилинсин).

Бухорода «Ибн Сино» номли кутубхонадаги «Девони фоний» Тошкентдагилардан анча кичикдир. Ундаги шеърларнинг қарийб ҳаммаси Тошкентдаги девонларда бор. Бу нусхада фақат икки ғазал топилдики, уларни Алишерга нисбат бериш мумкин. Улар Тошкент нусхаларида йўқ.

Бу «Девони фоний»ларнинг ҳаммасида Алишерга нисбат берилиши мумкин бўлган фақат 1000 байт (2000 мисра) топилди. Ҳолбуки, Алишернинг «Девони фоний»си 6000 байт бўлиши керак эди.

Бу «Девони-фоний»ларда Алишернинг қасидалари йўқ ва Алишерга нисбат берилиши мумкин бўлган қитъа ва рубоийлар жуда оз, Жомий билан қилган ёзишмаларида учрайдиган машхур рубоийлари ҳам йўқ. Бу девонларда ҳатто Жомий вафотига бағишлаб ёзилган марсияси, Жомий ғазалига боғлаган мусаддаси ҳам йўқ. Ҳолбуки, Алишер «Хамсатул-мутаҳаййирин»да мазкур мусаддаснинг ёзилиш тарихини ҳикоя қилиб, унинг бошланғич бандини ёзган ва 140 мисралик марсияни бўлса, мазкур китобнинг охирига тамоман кўчирган.

Алишернинг машхур «Тухфатул-афкор» қасидаси «Девони фоний» учраган ҳоллардан ҳам ёмонроқ ҳолларга дучор бўлган. Бу қасиданинг бу кунги ҳолини шарҳлашдан бурун унинг ёзилиши тарихидан қисқача маълумот бериш керак. Навоийнинг «Хамсатул мутаҳаййирин»да қайд қилганига кўра, бир кун у Жомийнинг хузурида Ҳисрав Дехлавийнинг «Дарёи аброр» номли қасидасини ҳаддан орттириб мақтаган. Жомий у тўғрида ҳеч нарса демаган. Бошқа бир кун шоир Марв сафарига жунаётганида видолашиш учун Жомий хузурига кирганю Жомий уни кузатаётганида қўлига бир жуфт қоғоз тутдирган.

Алишер Жомий олдидан чиқиб келиб, сафарга отлангандан кейин, қоғозни очиб қараган. Унда Жомийнинг ўша кунларда Ҳисравнинг «Дарёи аброр» қасидаси жавобида ёзган «Лужжатул-асрор» номли қасидаси экан.

Навоий бу қасидани от устида ўқиб, ўзи ҳам шундай вазн ва қофияда бир матлаъ (бошланғич байт) айтганда, биринчи манзилга қўнгандан кейин у матлаъни ёзиб Жомийга юборган ва «агар бу матлаъ маъқул топилса, бир қасида ёзиб тугатай» деб рухсат сўраган.

Жомий у матлаъни жуда маъқул топиб, қасидани ёзиб тугатишга маслаҳат берган. Навоий Марвга боргунча от устида ижод этиб, қасидани «Тухфатул-афкор» номи билан Жомий мадҳида тугатганча, Марвга қўнгандан кейин ёзиб Жомийга юборган.

Жомий «Тухфатул-афкор» ни олгач, уни мақтаб Навоийга табрикнома ёзган ва мукофот тариқасида шоирга бир бўрк ва бир рўймолни туҳфа қилиб жўнатган.

«Тухфатул-афкор» қасидаси қуйидаги байт билан бошланади:

Оташин лаълики тожи Ҳусравонро зевараст

Ахгаре баҳри хаёли хом пухтаи дирераст.

Маъноси «подшоҳлар тожини беагаган ўтли лаъл хом хаёлни пишириш учун бир чўғдир».

Алишер «Хамсатул мутаҳаййирин»да бу қасиданинг ёзилиш тарихини ҳикоя қилгандан кейин, у қасиданинг шуҳрат топиб подшоҳ қулоғига етганини, ундаги сатрлар подшоҳ ва подшоҳликка қарши бўлса ҳам Ҳусайн Бойқаро ўқиб таҳсин қилганини ва ўзининг бу ҳолдан бир нав ҳижолат чекиб, яна ўша вазн ва қофияда бошқа бир қасида ёзганини, у қасидада дарвешларни мақтаб, подшоҳ ва подшоҳлик тўғрисида оғиз очмаганини ва бу кейинги қасидани Ҳусайн Бойқарога бағишлаб, унга юборганини нақл қилади. Лекин бу иккинчи қасидадан фақат бош байтгина сақланган. Қолганлари ҳали топилгани йўқ.

«Тухфатул-афкор» қасидаси аслида юз байт бўлган. Биринчи манбалардан «Тазкираи давлатшоҳи»да бу қасидадан намуна тариқасида фақат 15 банд келтирилган. Давлатшоҳ «бу қасида машхур бўлгани сабабли ҳаммасини кўчириш лозим кўрилмади» дейди.

Давлатшоҳ китоби тазкира бўлгани учун асарнинг специфик хусусияти «Тухфатул-афкор» ни китобига тўла равишда киритишни қатъий талаб ҳам қилмас эди. Лекин бу китобнинг нусхасини кўпайтирувчи котиблар, эътиборсизлик билан қиладиган одатдаги

хатоларидан қатъи назар, «Тухфатул-афкор» дан олинган 15 байтни жўрттага қисқартириб кўчирганликларини тахмин қилиш мумкиндир. Подшоҳ ва подшоҳлик шаънига қаттиқ ва кескин фикрлар билан тўлган бу машҳур қасиданинг қийматини тушириш таъсирини кучсизлантириш ва ҳатто бутун руҳини ўзгартириб юбориш учун онгли равишда ҳаракат қилинганини исботлайдиган ҳужжатлар бор. Чидаб бўлмайдиган бу фожиани характерлайдиган бир ҳужжатни айтиб ўтишга тўғри келади. Ўзбекистон Фанлар Академиясининг Шарқ қўлёзмаларини ўрганиш институтида сақланган қўлёзмалар орасида Навоийга нисбат берилган ва «Тухфатул-афкор» нинг вазн ва қофиясида ёзилган бир қасида бор. Мазкур китобнинг кейинроқ кўчирилган нусхаларида эса котибларнинг айби билан яна ҳам қисқартирилиб 10-8 байт қолдирилган.

Юз байтдан иборат бу қасиданинг бошланғичида Алишер қасидасидан олти байт ва охирида яна бир байт — ҳаммаси 7 байтгина бўлиб қолган тўқсон уч байти ёт шеърлардир.

Яхшилаб текширгандан кейин маълум бўлдики, бу қасида асосан Кашмирлик «Муслимий» тахаллусли номаълум бир шоирники бўлиб, хойинлик, жуда юмшатиб айтганда саводсизлик билан номаълум кишилар Алишер қасидасидан етти байт қўшиб ҳаммасини Навоий номига ёздириб қолдирганлар.

Муслимий Хисравнинг «Дарёи аброри», Жомийнинг «Лужжатул-асрор» и ва Навоийнинг «Тухфатул-афкор»ига жавоб юзасидан ўз қасидасини ёзган. Қасидани бошдан охиригача курук, диндорона мисралар билан тўлдирилган, орада Саъдий, Аттор, Хисрав, Жомий ва Навоийларни мадҳ қилган ва Навоийга «Фонийи филло Навоий раҳматуллоҳи алайҳи» унвонини берган. Шоир ўз тахаллусини ўзининг мазкур шоирларга тақлид қилиб, у қасидани Кашмирда ёзилганини ҳам қайд қилган. У ўз қасидасига «Даҳватул-анвор», «Баҳжатул-азҳор» деб икки ном берган ва ёзилиш тарихини абжад ҳисоби билан айтганки, бир ҳисобда ҳижрий 950 (1433-34) ва бошқача ҳисобланганда ҳижрий 1150 (1737-38) чиқади.

Бу Алишер ва унинг машҳур қасидаси ҳақида аянч ва жирканч фожиадир. Лекин ана шунча очиқ фактларга қарамасдан, баъзи муталаачилар ҳозиргача ўша қоришиқ қасидани Алишерники деб ўқимокдалар.

Хулоса. буюк мутафаккир Алишернинг ўзбекча адабий мерослари шу кунгача тўла-тўқис қимматбаҳо қадимги қўлёзмалар ва турли босма нусхаларда сақланган ҳолда унинг тожикча адабий мероси юқорида кўрсатилган аянч ҳолга тушган.

Буюк олим ва улуғ мутафаккирнинг хотираси ҳурмати тожик ва ўзбек адабиётшуносларидан қўлни-қўлга бериб, унинг тожикча асарларини топиб, илмий-тадқиқий йўл билан ишлаб чиқишни талаб қилади. Шоирнинг тожикча асарларини шарқ қўлёзмалари сақланаётган ҳамма китобхоналардан излаш лозимдир. Буларни излаган ва ишлаган илм аҳллари ижобий натижалардан курук қолмаслар.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Садриддин Айний. Улуғ ўзбек шоири (Мақолалар тўплами). – Тошкент: Фан, 1948, 198-211-бетлар.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000